
Protocolo único de ingreso de especímenes y curadoría de muestras de la red PBUCH I: Cuidados sanitarios y montaje

Nicolás García¹, Federico Luebert^{1,2}, Rosa A. Scherson¹

¹ Herbario EIF, Departamento de Silvicultura y Conservación de la Naturaleza, Universidad de Chile

² Herbario AGUCH, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile

Versión 1.2, 25 Noviembre 2021

1. Cuidado sanitario de la colección

Antes de entrar al herbario, los ejemplares deben ser refrigerados a -18°C o menos, por al menos 48 h. La refrigeración elimina la posible presencia de insectos que pueden dañar los ejemplares y/o expandirse al resto de la colección.

Al mismo tiempo la colección debería permanecer a una temperatura entre $20\text{--}23^{\circ}\text{C}$ y una humedad relativa entre 40-60 % mediante un sistema de aire acondicionado para impedir la irrupción de insectos favorecida por altas temperaturas al interior del herbario y garantizar la conservación del papel. Ambas variables, temperatura y humedad, deben ser permanentemente monitoreadas. También es importante que la colección tenga una ventilación adecuada para evitar las infecciones por hongos.

Adicionalmente la colección puede fumigarse periódicamente (una o dos veces al año) para prevenir posibles brotes de infección no controlados en la refrigeración. Esto se puede realizar mediante fumigadores de humo, usando principios activos de baja toxicidad para los humanos tales como ciflutrina, cipermetrina y propoxur.

2. Montaje de ejemplares

Como toda colección de museo, los especímenes de herbario son guardados a perpetuidad. Una conservación a largo plazo exitosa requiere de materiales, procedimientos e infraestructura especializados. Los materiales a usar en un herbario, tales como papel, tinta y pegamento, deben ser cuidadosamente seleccionados. Los materiales usados para montaje de

especímenes deberían ser de calidad de archivo, o a lo menos lo mejor que la institución puede costear, para asegurar que el ejemplar conserve sus cualidades científicas por el mayor tiempo posible. En particular con respecto a los papeles, pegamentos y tintas, estos deberían ser de pH neutro o libres de ácido (idealmente pH alcalino para los papeles), para procurar la conservación por mayor tiempo, tanto de los especímenes como de los materiales de montaje (papel, tela, hilo, etc.).

El proceso de montaje tiene dos fines principales:

1. Desplegar el espécimen y sus datos para permitir la máxima observación posible (arreglo).
2. Preservar el espécimen mediante su sujeción segura a un papel o tarjeta de montaje firme, pero a la vez permitiendo la remoción de porciones pequeñas para su estudio más detallado o extracción de ADN.

Con respecto al material para coser los ejemplares al cartón, se deberían preferir las fibras naturales, tales como el algodón y el lino. Otras alternativas a la costura de los ejemplares son 1) tela o papel engomado (activado con agua) y 2) cola fría especial para herbarios (libre de ácido, secado transparente) (Figura 1). Aunque no existe una regla estricta respecto a cuál de estas técnicas usar en qué circunstancias, se podría decir que en general la tela engomada es preferible para especies herbáceas, la costura para leñosas y la cola fría para especímenes muy voluminosos. En algunos casos, se pueden combinar un par o las tres técnicas en un solo ejemplar, por ejemplo, pegando la base de la planta con cola fría, cosiendo los tallos y sujetando la porción superior con tela engomada (Figura 2). La elección de la técnica de montaje va a depender de las características del espécimen y del gusto del montador.

Figura 1: Materiales de montaje. A. Tela engomada. B. Cola fría especial. C. Hilos de algodón y lino

El montaje y almacenamiento de los especímenes en un herbario involucra dos o tres piezas de papel diferentes. En primer lugar, está el **cartón de montaje** (Figura 3A), que es al cual se adhiere el ejemplar de manera permanente. Según

Figura 2: Combinación de técnicas de montaje en un mismo ejemplar de herbario. A. Tela engomada en peciolo. B. Costuras con hilo de algodón a lo largo del escapo. C. Cola fría especial en base de planta y detrás de algunas hojas.

el herbario existen diferentes estándares y tamaños del cartón de montaje; el cartón de montaje utilizado en EIF tiene las siguientes especificaciones: cartulina blanca, alcalina, libre de cloro, 350 g, tamaño 42 × 29 cm. En segundo lugar, están las **camisas** (Figura 3B) de los ejemplares, que es un pliego de papel doblado dentro del cual se coloca el cartón del espécimen (y los cartones de duplicados de éste, si existen). Las especificaciones de las camisas utilizadas en EIF son las siguientes: cartulina marfil, libre de ácido Norma 9706, 90 g, tamaño 60 × 42 cm. Sin embargo, no todos los herbarios usan camisas para guardar cada uno de sus ejemplares, siendo que algunos guardan un conjunto de especímenes pertenecientes a una especie directamente en una carpeta de especie. Las **carpetas de especies** (Figura 3C) también son

un pliego doblado, pero de un papel mucho más grueso que las camisas, en el cual se guardan varios ejemplares de una misma especie (sueltos o con camisas cada uno). Las especificaciones de las carpetas de especies usadas en EIF son las siguientes: cartulina gris, alcalina, libre de cloro, 280 g, tamaño 70 × 43 cm.

Figura 3: *Tipos de papel de herbario. A. Cartón de montaje. B. Camisa. C. Carpeta de especie.*

Una vez que los ejemplares que hemos colectado o recibido de donación han sido prensados, secados y desinfectados, el primer paso del proceso de montaje es anotar con lápiz grafito el número de colecta o algún código identificador de la muestra en la esquina inferior derecha del cartón de montaje para no confundirse de accesión en caso que una misma especie haya sido colectada más de una vez en la misma campaña de terreno. En segundo lugar, es preciso seleccionar los ejemplares más representativos de alguna accesión en particular para ser montados (Figura 4A). Luego, estos fragmentos o individuos se disponen sobre el cartón de montaje de la manera más adecuada (Figura 4B) y se planifica la estrategia de montaje (es decir, se toma la decisión de qué técnica de montaje se utilizará y en qué puntos se fijará el ejemplar al cartón). Respecto al arreglo del ejemplar sobre el cartón, es bueno considerar que el resultado final del montaje debería ser estéticamente atractivo y dejar espacio en la esquina inferior derecha para la etiqueta y en alguna parte apropiada en caso de que fuera necesario agregar un sobre de fragmentos.

Dos reglas adicionales del montaje en general que conviene enfatizar son 1) no coser o tapar flores, pequeñas inflorescencias y/o frutos para facilitar la examinación detallada de estas estructuras, y 2) siempre montar ejemplares con las manos limpias, de lo contrario se podría manchar y estropear el espécimen y cartón. Una excepción a la primera, es cuando hay inflorescencias muy largas y delicadas (e.g., Poaceae), donde las tiras deberían ponerse en la base y en puntos convenientes a lo largo de la inflorescencia. Independiente de la técnica de montaje que se use, el ejemplar debe quedar fijado de manera firme al cartón. Cada espécimen debería pasar la prueba de ser invertido sin caerse, tampoco deberían quedar muchas partes colgando.

El montaje con tela engomada es rápido y simple. La tela es usualmente de lino y viene en un rollo del cual se pueden cortar pedazos según el ancho y largo que se necesiten. El pegamento o goma de la tela debería ser libre de ácido y se activa con agua. Entonces, para este procedimiento se necesita un frasco con agua tibia, una pinza, un pincel fino, y un pedazo de toalla de papel. Los pasos a seguir son:

1. Poner el pincel dentro del frasco con agua.
2. Cortar los pedazos de tela según se necesite y disponerlos sobre el ejemplar en el cartón (Figura 5A).
3. Tomar con la pinza el primer pedazo de tela y mojar con el pincel el lado engomado (Figura 5B).
4. Colocar el pedazo de tela con goma activada sobre el ejemplar en el punto previamente elegido.
5. Apretar ambos extremos de la tela contra el cartón con la toalla de papel (para absorber exceso de agua) por al menos 10–15 segundos (Figura 5C).
6. Repetir pasos 3 a 5 para todos los pedazos de tela utilizados en ese ejemplar (Figura 5D).

El montaje con hilo de lino o algodón demora más que con tela, pero es relativamente simple. Una vez que se han

Protocolo único de ingreso de especímenes y curaduría de muestras de la red PBUCH
I: Cuidados sanitarios y montaje

Figura 4: A, Ejemplar colectado en papel de diario antes de ser montado. B, Arreglo de la misma muestra sobre un pliego

elegido las posiciones de las costuras, se procede a realizar dos orificios en el cartón con una aguja, uno a cada lado del tallo del ejemplar (Figura 6A). A continuación, se procede a pasar la aguja con el hilo por uno de los orificios, dando una o dos vueltas alrededor del tallo (según si el hilo es simple o doble) (Figura 6B) y se hace un nudo para cerrar la costura por la cara reversa del cartón de montaje (Figura 6C). Cada punto de costura debe hacerse individualmente y el nudo de cierre debe hacerse en el borde de un mesón, sin dar vuelta el cartón con el lado que sostiene a la muestra mirando hacia el mesón para no estropear el ejemplar.

Por último, la cola fría se puede usar en ejemplares muy voluminosos, por ejemplo, para plantas acojinadas, con rosetas basales o raíces muy gruesas. Para este procedimiento se necesita la cola fría especial para herbarios, cartones corrugados, papel de diario, y 3–4 baldosas de cerámica o algún peso. Los pasos son los siguientes:

1. Disponer ejemplar sobre el cartón de montaje con la parte más plana o aquella que se pegaría mejor contra el cartón.
2. Dar vuelta ejemplar y colocar gotas de cola fría en los puntos donde uno quiere que se adhiera la muestra al cartón (la aplicación de cola fría no debe ser excesiva para evitar que se peguen el papel de diario o cartón al ejemplar) (Figura 7A).
3. Volver a dar vuelta el ejemplar con la cola fría mirando hacia el cartón (esto debe ser con rapidez y cuidado para evitar que la cola fría se desparrame o manche el cartón; los excesos o manchas de cola fría pueden limpiarse con un pedazo de toalla de papel).
4. Colocar el ejemplar dentro de una hoja de diario doblada para protegerlo y esto sobre un cartón corrugado (Figura 7B).
5. Colocar uno o dos cartones corrugados sobre el diario con el ejemplar.
6. Colocar otros ejemplares montados con cola fría sobre el último cartón corrugado y armar una pila siguiendo el orden cartón-diario-cartón-diario-cartón hasta que sea necesario.
7. Colocar las baldosas o peso sobre el último cartón corrugado para que los ejemplares se peguen apretados contra el cartón de montaje, por al menos 12 horas o de un día para otro (Figura 7C).

Figura 5: Ilustración del proceso de montaje con tela

La mayoría de las resmas para impresoras comercializadas en Chile, contienen papel alcalino, y por ende las etiquetas de especímenes pueden ser impresas en este tipo de papel. Idealmente las etiquetas deberían ser cortadas regularmente mediante el uso de una guillotina o un corta-cartón y regla. Algunos herbarios pegan sus etiquetas con el mismo pegamento que usan para fijar los especímenes al cartón. Una opción económica y práctica es la utilización de pegamento en barra libre de ácido, el cual es ampliamente distribuido en el comercio.

Figura 6: Ilustración del proceso de montaje con hilo de lino o algodón

En casos en que haya pedazos sueltos del ejemplar, por ejemplo, flores, frutos u hojas, estos deberían colocarse dentro de un **sobre de fragmentos**. Existen sobres en cruz comercializados en algunos sitios, sin embargo, lo más práctico para colecciones pequeñas es fabricar sus propios sobres a partir de papel de impresión tamaño carta o A4, alcalino (libre de ácido). Es posible obtener sobres de tres tamaños diferentes a partir de una hoja de papel (Figura 8A): 1) cuarto (1/4) de hoja para sobres pequeños, estos son los más utilizados para fragmentos escasos o pequeños; 2) media hoja, se obtienen sobres medianos que se pueden utilizar en casos en que las piezas sueltas sean abundantes o más grandes; y 3) hoja entera para sobres grandes que se pueden utilizar para frutos muy voluminosos o en casos en que los individuos sean muy pequeños (en el último caso se colocan los ejemplares completos dentro del sobre y este se pega en el centro del cartón de montaje; Figura 8B). Es importante primero pegar el sobre al cartón de montaje y luego colocar los fragmentos o especímenes para no dañarlos en el proceso de pegado. Los sobres de mayor tamaño son también usados para guardar los especímenes de briófitas, donde la etiqueta correspondiente se pega en la aleta superior del sobre (Figura 8C). El procedimiento utilizado para confeccionar sobres de fragmentos en EIF está explicado paso a paso en el siguiente enlace del herbario FLAS (del Museo de Historia Natural de Florida): <https://www.floridamuseum.ufl.edu/herbarium/methods/fragmentpackets.htm>

Figura 7: Ilustración del proceso de montaje con cola fría

Figura 8: Utilización de sobres en el montaje de ejemplares. A. Distintos tamaños. B. Ejemplar de individuos pequeños en sobre grande sobre cartón. C. Ejemplar de briófito.

Bibliografía

- Bridson, D. y L. Forman (2010). *Herbarium handbook*. Third. Kew: Royal Botanic Gardens.
- British Columbia Ministry of Forests (1996). «Techniques and procedures for collecting, preserving, processing, and storing botanical specimens». En: *Research Branch, British Columbia Ministry of forests, Victoria, Working Paper 18/1996*, págs. 1-44.
- Hall, A. V. (1988). «Pest control in herbaria». En: *Taxon* 37.4, págs. 885-907. DOI: 10.2307/1222094.

Enlaces relacionados

- <http://www.ib.unam.mx/m/docs/flatpages/botanica/herbario/servicios/triptico.pdf>
- <http://www.chilebosque.cl/herbario.html>
- https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta{}_prep{}_ejemp{}_bot{}_1{}_ago{}_2012{}_1{}_pdf
- <https://www.floridamuseum.ufl.edu/herbarium/methods/mountingguide.htm>
- <https://www.floridamuseum.ufl.edu/herbarium/methods/herbariummanagement.htm>
- <https://www.rbge.org.uk/media/4584/preparation-care-and-art-of-herbarium-specimens-revised-6-nov-2017.pdf>

*Protocolo único de ingreso de especímenes y curadoría de muestras de la red PBUCH
I: Cuidados sanitarios y montaje*

<https://www.rbge.org.uk/science-and-conservation/herbarium/specimen-preparation-care/preparation-of-specimens/>